

Estudio ecológico estacional de los moluscos de la Ría de Ares y Betanzos (Galicia, NO España)

Ecological seasonal study of molluscs of the Ría de Ares y Betanzos (Galicia, NW Spain)

Joxe Mikel GARMENDIA, Adoración SÁNCHEZ MATA y José MORA*

RESUMEN

Se realiza un análisis de la malacofauna encontrada en la Ría de Ares y Betanzos (Galicia) como resultado de los muestreos estacionales realizados en cinco puntos de la zona media-interna de la citada ría. Se realizan comparaciones entre los fondos arenosos y fangosos basadas en los valores relativos obtenidos para la malacofauna. Mediante un análisis de correspondencias canónicas se concluye que los factores medioambientales que influyen principalmente en la composición y distribución de la malacofauna son las fracciones granulométricas (arena fina y pelitas) y la temperatura.

ABSTRACT

An analysis of the molluscan fauna of the Ría de Ares y Betanzos (NW Spain) was made. Samples were taken seasonally in five stations located at the median-inner part of the ría. Sandy and muddy bottoms were compared using the relative values of the reported molluscs. From this study it is concluded that grain-size fractions, especially fine sand, silt and clay, and the bottom water temperature are the most important environmental factors influencing the composition and distribution of molluscs.

PALABRAS CLAVE: Moluscos, infralitoral, sustratos blandos, Ría de Ares y Betanzos, Galicia, España.
KEY WORDS: Molluscs, subtidal, soft bottoms, Ría de Ares y Betanzos, Galicia, Spain.

INTRODUCCIÓN

Los estudios acerca de las comunidades animales del bentos infralitoral de la Ría de Ares y Betanzos son, hasta la fecha, limitados e insuficientes. En los últimos años esta ría está siendo objeto de estudio desde el punto de vista malacológico (TRONCOSO, URGORRI, PARAPAR Y LASTRA, 1988; TRONCOSO, 1990), de crustáceos (SÁNCHEZ MATA, LASTRA Y MORA,

1993) y faunístico en general (GARMENDIA, 1992; SÁNCHEZ MATA, MORA, GARMENDIA Y LASTRA, 1993a; SÁNCHEZ MATA, LASTRA, CURRAS Y MORA, 1993b), tanto en sustratos duros como en fondos blandos.

La Ría de Ares y Betanzos presenta mayoritariamente fondos arenosos en su parte media-externa y fondos fangosos

* Departamento de Biología Animal, Facultade de Biología, Universidade de Santiago, 15706, Santiago de Compostela.

Figura 1. Estaciones de muestreo.
 Figure 1. Sampling sites.

en su parte más interna. En el presente trabajo se trata de valorar la importancia de la malacofauna existente en ambos tipos de fondos frente a la macrofauna total encontrada en dichos sedimentos; también se realiza un seguimiento de la variación estacional de la malacofauna de dichos fondos.

MATERIAL Y MÉTODOS

La fauna estudiada fue obtenida como resultado de los muestreos realizados estacionalmente de octubre de 1988 a julio de 1989 sobre 5 puntos infralitorales (estaciones W, X, Z, K y T) de la Ría de Ares y Betanzos: los 3 primeros sobre fondos arenosos y los 2 últimos en fondos fangosos (Fig. 1).

La recogida de muestras se efectuó desde una embarcación anclada con una draga cuantitativa «box-corer» de Reineck tipo Bouma con cajetines de 10x17x35 cm. Para cada localidad y mes muestreado se tomaron tres réplicas, obteniéndose por

cada punto una superficie total de 0,051 m² y un volumen de 0,01 m³.

El material destinado a los estudios faunísticos fue tamizado con una malla de 1 mm y fijado con formol al 4% neutralizado.

Por otro lado, se tomaron muestras de sedimento para, posteriormente en el laboratorio, proceder a la caracterización granulométrica de dichos fondos siguiendo la escala Wentworth y la notación Φ (BUCHANAN, 1974) y a la valoración del contenido en materia orgánica. Para ello, primero se determinó el contenido en carbono orgánico siguiendo el método de GAUDETTE, FLIGHT, TONER Y FOLGER (1984) modificado por EL-RAYIS (1985), multiplicándose el valor obtenido por el coeficiente 1,72 determinado por TRASK (1932).

Posteriormente, y con el objeto de relacionar las especies, muestras y factores medioambientales, se realizó un análisis de correspondencias canónicas (TER BRAAK, 1988) empleándose para ello la matriz cuadrada de parámetros físico-

Figura 2. Valores medios de las fracciones granulométricas de cada punto de muestreo (1: elementos gruesos; 2: arena gruesa; 3: arena media; 4: arena fina; 5: pelitas).

Figure 2. Grain size fraction mean values for each sampling site (1: gravels; 2: coarse sand; 3: medium sand; 4: fine sand; 5: silt and clay).

químicos medidos previa transformación a dominancias relativas (pH, temperatura, salinidad y contenido en oxígeno del agua de fondo valorados con electrodos de campo, fracciones granulométricas y contenido en materia orgánica del sedimento) y la matriz de abundancias de moluscos encontrados en cada punto y mes muestreado, previa eliminación de aquellas especies con presencia en menos de tres muestras (es decir, en menos del 10% de las muestras).

RESULTADOS

Las características del agua de fondo observadas durante el período de muestreo no presentan oscilaciones muy importantes, variando la temperatura entre valores de 13 °C (abril en la estación K) y 15,1 °C (octubre en la estación K), la salinidad entre 34‰ (julio en la estación X) y 36,8‰ (julio en la estación T), el pH entre 7,8 (julio en las estaciones W y Z) y 8,22 (enero en la estación T), y el contenido en oxígeno entre 7,2 mg/l (enero en la estación T) y 10,1 mg/l (abril en la estación T).

Los resultados granulométricos muestran que los fondos de la zona media de la ría son arenosos, siendo la fracción predominante la de arena fina (entre 2,5 y 3,5 Φ). Estos fondos presentan un valor medio en pelitas de 21% (13-31%) (Fig. 2), oscilando el contenido en materia orgánica entre valores de 0,38 y 1%.

En la parte interna de la ría los fondos son fangosos; la fracción dominante es la pelítica (mayor de 4 Φ), presentando un valor medio de 59,3% (46,6-77%). Hay que señalar que, mientras en las tres estaciones arenosas se encuentran unas características sedimentológicas muy similares, las estaciones fangosas presentan mayores diferencias entre sí: por un lado, la estación K presenta una composición granulométrica más fina (mayor porcentaje pelítico) que la estación T (Fig. 2) y, por otro lado, el contenido en materia orgánica en la estación K es cercano a 3,5% mientras que en la estación T es cercano a 1% (Tabla I).

En lo referente a la fauna malacológica, se obtuvieron un total de 584 individuos (13,89% de la fauna total encontrada) repartidos en 50 especies.

Tabla I. Parámetros poblacionales obtenidos con los moluscos hallados (R. E.: riqueza específica; H': índice de Diversidad de Shannon-Wiener; J: índice de Diversidad Relativa de Pielou; A: abundancia; D: densidad, individuos/m²; M. O.: % de materia orgánica).

Table I. Population parameters from molluscs data (R. E.: species richness; H': Shannon-Wiener's Diversity index; J: Pielou's Evenness index; A: abundance; D: density, specimens/m²; M. O.: organic matter percentages).

		R. E.	H'	J	A	D	M. O.
Estación W 13 m prof.	ENE	9	2,22	0,70	42	683	0,44
	ABR	10	2,94	0,88	23	383	1,00
	JUL	13	2,38	0,64	59	983	0,73
Estación X 11 m prof.	OCT	14	3,05	0,80	46	767	0,50
	ENE	12	3,14	0,87	38	633	0,50
	ABR	17	3,84	0,94	44	733	0,38
	JUL	18	3,62	0,87	60	1000	0,43
Estación Z 14 m prof.	OCT	8	2,53	0,84	27	450	0,47
	ENE	7	2,50	0,89	28	467	0,60
	ABR	6	1,93	0,75	19	317	0,53
	JUL	9	2,68	0,85	41	683	0,50
Estación K 4 m prof.	OCT	8	2,73	0,91	15	250	3,04
	ENE	9	2,22	0,70	32	533	3,69
	ABR	8	2,66	0,89	14	233	3,81
	JUL	10	2,99	0,90	23	383	3,29
Estación T 5 m prof.	OCT	10	3,24	0,97	15	250	1,38
	ENE	12	3,31	0,92	25	417	0,96
	ABR	4	1,57	0,78	10	167	0,54
	JUL	6	2,02	0,78	23	383	0,39

Los fondos arenosos presentaron una mayor riqueza específica que los fondos fangosos; se encontraron 36 especies en las arenas (17 Bivalvos, 15 Gasterópodos Prosobranquios y 8 Otros Moluscos) y 27 especies en los fangos (18 Bivalvos, 3 Gasterópodos Prosobranquios y 6 Otros Moluscos). En la Figura 3 puede observarse la riqueza específica media y la abundancia media obtenidas para cada tipo de fondo.

Tanto en un tipo de fondo como en el otro, la malacofauna contribuye con mayor peso en el número de especies que en las abundancias, es decir, es mayor su aportación en la riqueza específica que en la densidad (siempre hablando en valores relativos a la fauna total). Por otro lado, los porcentajes de especies de moluscos a lo largo del año

son similares en los dos tipos de fondo (ligeramente superiores en las arenas) mientras que las abundancias, tanto absolutas como relativas, muestran claramente una mayor riqueza en los fondos arenosos (Fig. 4).

La composición malacológica es diferente en ambos fondos. Los Bivalvos forman el grupo dominante tanto desde el punto de vista de número de especies como de efectivos. *Mysella bidentata*, *Tellina fabula* y *Chamelea striatula* son las especies mejor representadas en las arenas e *Nassarius pygmaeus*, *Pharus legumen* y *Thyasira flexuosa* en los fangos.

Como resultado del análisis multivariante realizado (Fig. 5, Tabla II) puede observarse una separación entre las muestras de los fondos arenosos y los fondos fangosos. Las diferentes muestras

Figura 3. Valores medios de riqueza específica (arriba) y abundancia (abajo).
 Figure 3. Species richness (above) and abundance (below) mean values.

Figura 4. Porcentajes de los moluscos en la riqueza específica y abundancia (O: Octubre, E: Enero, A: Abril, J: Julio).
 Figure 4. Mollusc percentage in species richness (above) and abundance (below) (O: October, E: January, A: April, J: July).

Figura 5. Análisis de Correspondencias Canónicas. Los códigos de las especies pueden verse en la Tabla II.

Abreviaturas. T: Temperatura; AM: Arena Media; AF: Arena Fina; PEL: Pelitas; MO: Materia Orgánica; WENE: Enero de la estación W; WABR: Abril de la estación W; WJUL: Julio de la estación W; XOCT: Octubre de la estación X;...

Figure 5. Canonical Correspondence Analysis. Codes of species in Table II.

Abbreviations. T: Temperature; AM: Medium sand; AF: Fine sand; PEL: Silt and clay; MO: Organic matter; WENE: January, station W; WABR: April, station W; WJUL: July, station W; XOCT: October, station X;...

correspondientes a los distintos meses de las estaciones W, X y Z (arenas) están agrupadas cerca del origen de coordenadas y separadas claramente de la estación K (la más fangosa). La estación T se sitúa en una posición intermedia debido a su composición granulométrica, ya que aún siendo una estación fangosa presenta una elevada cantidad de arenas finas.

DISCUSIÓN

Los valores de riqueza específica y abundancia obtenidos en el presente estudio son valores intermedios en relación a estudios realizados en fondos similares de otros sistemas de ría y estuarios (CORNET, 1986; CURRÁS, 1990; TRONCOSO, 1990; LASTRA, 1992).

Tabla II. Códigos empleados en el Análisis de Correspondencias Canónicas (Figura 5). (*): especies omitidas del análisis de correspondencia. Algunas de las especies no aparecen en la Figura 5 por coincidencia de sus coordenadas con las de otras especies.

Table II. Codes used in the Canonical Correspondence Analysis (Figure 5). (*): species excluded from the correspondence analysis. Some species share their coordinates, thus only one of them is represented in Figure 5.

Código	Nombre	Grupo Faun.
ABRA ALB	<i>Abra alba</i> (Wood, 1802)	BIVALVO
ACAN PAU	<i>Acanthocardia paucicostata</i> (Sowerby, 1841)	BIVALVO
ALVA SEM	<i>Alvania semistriata</i> (Montagu, 1808)	GAST. PROSO.
BIVA IND	Bivalvo indeterminado	BIVALVO
CHAM STR	<i>Chamelea striatula</i> (da Costa, 1778)	BIVALVO
CLAU FAS	<i>Clausinella fasciata</i> (da Costa, 1778)	BIVALVO
CORB GIB	<i>Corbula gibba</i> (Olivi, 1792)	BIVALVO
CYLI CYL	<i>Cylichna cylindracea</i> (Pennant, 1777)	GAST. OPISTO.
DENT INA	<i>Dentalium inaequicostatum</i> Dautzenberg, 1891	ESCAFOPODO
DOSI EXO	<i>Dosinia exoleta</i> (Linné, 1758)	BIVALVO
DOSI LUP	<i>Dosinia lupinus</i> (Linné, 1758)	BIVALVO
ENSI IND	<i>Ensis</i> indet. Schumacher, 1817	BIVALVO
FABU FAB	<i>Fabulina fabula</i> (Gronovius, 1781)	BIVALVO
GAST IND	Gasterópodo indeterminado	GAST. PROSO.
LUTR IND	<i>Lutraria</i> indeterminada	BIVALVO
LUTR LUT	<i>Lutraria lutraria</i> (Linné, 1758)	BIVALVO
MACT STU	<i>Mactra stultorum</i> (Linné, 1758)	BIVALVO
MANZ CRA	<i>Manzonella crassa</i> (Kanmacher, 1798)	GAST. PROSO.
MYSE BID	<i>Mysella bidentata</i> (Montagu, 1803)	BIVALVO
NASS PYG	<i>Nassarius pygmaeus</i> (Lamarck, 1822)	GAST. PROSO.
NASS RET	<i>Nassarius reticulatus</i> (Linné, 1758)	GAST. PROSO.
NUCU NIT	<i>Nucula nitidosa</i> Winckworth, 1930	BIVALVO
PAND INA	<i>Pandora inaequivalvis</i> (Linné, 1758)	BIVALVO
PHAR LEG	<i>Pharus legumen</i> (Linné, 1758)	BIVALVO
PHAX PEL	<i>Phaxas pellucidus</i> (Pennant, 1777)	BIVALVO
PUSI SAR	<i>Pusillina sarsii</i> (Lovén, 1846)	GAST. PROSO.
RING AUR	<i>Ringicula auriculata</i> (Menard, 1811)	GAST. OPISTO.
TELL FER	<i>Tellimya ferruginosa</i> (Montagu, 1808)	BIVALVO
TELL PHA	<i>Tellimya phascolonis</i> (Dautzenberg y Fischer, 1925)	BIVALVO
THRA PAP	<i>Thracia papyracea</i> (Poli, 1791)	BIVALVO
THYA FLE	<i>Thyasira flexuosa</i> (Montagu, 1803)	BIVALVO
TURB LAC	<i>Turbonilla lactea</i> (Linné, 1758)	GAST. OPISTO.
(*)	<i>Alvania punctura</i> (Montagu, 1803)	GAST. PROSO.
(*)	<i>Bela nebula</i> (Montagu, 1803)	GAST. PROSO.
(*)	<i>Buccinum humphreysianum</i> Bennett, 1824	GAST. PROSO.
(*)	<i>Chrysallida suturalis</i> (Philippi, 1844)	GAST. PROSO.
(*)	<i>Dikoleps nitens</i> (Philippi, 1844)	GAST. PROSO.
(*)	<i>Ensis arcuatus</i> (Jeffreys, 1865)	BIVALVO
(*)	<i>Ensis minor</i> (Chenu, 1843)	BIVALVO
(*)	<i>Gibbula cineraria</i> (Linné, 1758)	GAST. PROSO.
(*)	<i>Hyalia vitrea</i> (Montagu, 1803)	GAST. PROSO.
(*)	<i>Mysia undata</i> (Pennant, 1777)	BIVALVO
(*)	<i>Nucula sulcata</i> Bronn, 1831	BIVALVO
(*)	<i>Philine aperta</i> (Linné, 1767)	GAST. OPISTO.
(*)	Pyramidellidae indeterminado	GAST. PROSO.
(*)	<i>Raphitoma leufroyii</i> (Michaud, 1828)	GAST. PROSO.
(*)	<i>Pusillina parva</i> (da Costa, 1778)	GAST. PROSO.
(*)	<i>Rissoa rufilabrum</i> Alder, 1844	GAST. PROSO.
(*)	<i>Tornus subcarinatus</i> (Montagu, 1803)	GAST. PROSO.
(*)	<i>Tragula fenestrata</i> (Jeffreys, 1848)	GAST. PROSO.

Si bien la riqueza específica no refleja diferencias importantes entre los fondos arenosos y fangosos, las densidades muestran una mayor cantidad de individuos de moluscos en las arenas. Tal y como observaba TRONCOSO (1990), en los fondos fangosos encontramos una menor cantidad de Gasterópodos Prosobranquios y una mayor cantidad de Otros Moluscos (debido en este caso a los Opistobranquios *Ringicula auriculata* y *Cylichna cylindracea*) en comparación con los fondos arenosos. Los Bivalvos se mantienen en valores de porcentaje similares. El hecho de que en los fondos blandos, tanto en arenas como en fangos, los Bivalvos sean dominantes entre los moluscos es una característica muy extendida en las costas gallegas (PLANAS, RODRÍGUEZ-REY Y MORA, 1984; LÓPEZ JAMAR Y MEJUTO, 1986; TRONCOSO, 1990; CURRÁS, 1990), ibéricas (LASTRA, 1992) y europeas (GLÉMAREC, 1965; RUSSO Y FRESI, 1983).

Los resultados más destacables son los elevados valores obtenidos para los índices de diversidad y diversidad relativa, ya que son considerablemente superiores a los obtenidos por TRONCOSO (1990) para esta misma ría. Algo similar ocurre con los valores de densidad.

Los resultados de los análisis multivariantes muestran la conexión existente

entre la composición y estructura de la fauna malacológica y la composición granulométrica del sedimento (en este caso concreto, los porcentajes de arenas finas y pelitas) y la temperatura del agua de fondo. Este mismo resultado es obtenido por otros muchos autores (GLÉMAREC, 1965; EISMA, 1966; PEARSON Y ROSENBERG, 1987) para diferentes especies de la macrofauna en general en otras zonas del Atlántico Este.

La materia orgánica aparece positivamente correlacionada con el porcentaje pélítico del sedimento y consecuentemente se asocia a las estaciones fangosas en la representación del análisis multivariante.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo forma parte del proyecto "Cartografía y Dinámica de las poblaciones bentónicas de la Ría de Ares-Betanzos" nº 012/86, financiado por fondos de la CICYT. La obtención y análisis de los resultados se realizó gracias a una beca de "Formación de Investigadores" concedida por el Dpto. de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco a J. M. Garmendia.

BIBLIOGRAFÍA

- BUCHANAN, J. B., 1984. Sediment analysis. En: *Methods for the study of Marine Benthos*, Holme, N. A. y McIntyre, A. D. (Eds.), Blackwell Scientific Publications, Oxford: 41-65.
- CORNET, M., 1986. Évolution des paramètres de structure des populations de mollusques bivalves des fonds à *Abra alba* au large du bassin d'Arcachon. *Vie et Milieu*, 36 (1): 15-25.
- CURRÁS, A., 1990. *Estudio de la fauna bentónica de la Ría del Eo (Lugo)*. Tesis Doctoral (no publicada), Universidad de Santiago de Compostela. 450 pp.
- EISMA, D., 1966. The distribution of benthic marine molluscs off the Main Dutch Coast. *Netherlands Journal of sea Research*, 3 (1): 107-163.
- EL-RAYIS, O. A., 1985. Re-assessment of the titration method for determination of organic carbon in recent sediments. *Rapport Communication International Mer Méditerranée*, 1-29 (7): 45-7.
- GARMENDIA, J. M., 1992. *Dinámica estacional de poblaciones bentónicas submareales de sustratos arenosos de la Ría de Ares y Betanzos*. Memoria para licenciatura de grado (no publicada), Universidad de Santiago de Compostela. 76 pp.
- GAUDETTE, H. E., FLIGHT, W. R., TONER, L. Y FOLGER, D. W., 1974. An inexpensive titration method for the determination of organic carbon in recent sediments. *Journal of Sedimentary Petrology*, 44 (1): 249-253.
- GLÉMAREC, M., 1965. La faune benthique dans la partie méridionale du massif armoricain. Etude préliminaire. *Cahiers de Biologie Marine*, 6: 51-66.
- LASTRA, M., 1992. *Cartografía y Dinámica de la macrofauna bentónica submareal de los sustratos blandos de la Bahía de Santander*. Tesis Doctoral (no publicada), Universidad de Santiago de Compostela. 383 pp.

- LÓPEZ JAMAR, E. Y MEJUTO, J., 1986. Evolución temporal de cuatro comunidades infaunales submareales de las Rías de Arosa y Muros. Resultados preliminares. *Boletín del Instituto Español de Oceanografía*, 3 (1): 95-110.
- PEARSON, T. H. Y ROSENBERG, R., 1987. Feast and famine: structuring factors in marine benthic communities. En Gee, J. H. R. y Giller, P. S. (Eds.): *Organization of communities, Past and Present*. Blackwell Scientific Publications, Oxford, pp. 373-395.
- PLANAS, M., RODRÍGUEZ-REY, L. Y MORA, J., 1984. Cartografía bentónica de la Enseñada de Campelo (Ría de Pontevedra, NW de España). *Actas IV Simposio Ibérico de Estudio del Bentos Marino*, Lisboa. Vol. I: 159-170.
- RUSSO, G. F. Y FRESI, E., 1983. Analisi strutturale del popolamento a molluschi nei fondi mobili del golfo di Salerno: Aspetto invernale. *Nova Thalassia*, 6 (Suppl.): 645-653.
- SÁNCHEZ MATA, A., LASTRA, M. Y MORA, J., 1993. Macrobenthic crustacean characterization of an estuarine area. *Crustaceana*, 64 (3): 337-355.
- SÁNCHEZ MATA, A., MORA, J., GARMENDIA, J. M. Y LASTRA, M., 1993 a. Estructura trófica del macrozoobentos submareal de la Ría de Ares-Betanzos. I: Composición y distribución. *Publicaciones Especiales del Instituto Español de Oceanografía*, 11: 33-40.
- SÁNCHEZ MATA, A., LASTRA, M., CURRÁS, A. Y MORA, J., 1993 b. Estructura trófica del macrozoobentos submareal de la Ría de Ares-Betanzos. II: Ordenación y clasificación de categorías tróficas en relación a los factores medioambientales. *Publicaciones Especiales del Instituto Español de Oceanografía*, 11: 41-47.
- TER BRAAK, C. J. F., 1988. *Canoco - A Fortran program for canonical community ordination by partial, detrended, canonical correspondence analysis, principal components analysis and redundancy analysis*. Agricultural Mathematics Group, Ministry of Agriculture and Fisheries. Ithaca, New York, 95 pp.
- TRASK, P. D., 1932. Origin and environment of source sediments of petroleum. *Houston, Gulf Publication Co.*: 1-67 pp.
- TRONCOSO, J., 1990. *Malacología bentónica de la Ría de Ares y Betanzos: estudio faunístico y ecológico*. Tesis Doctoral (no publicada), Universidad de Santiago de Compostela. 806 pp.
- TRONCOSO, J., URGORRI, V., PARAPAR, J. Y LASTRA, M. 1988. Moluscos infralitorales de sustratos duros de la Ría de Ares y Betanzos (Galicia, España). *Iberus*, 8 (2): 53-58.

Recibido el 17-XII-1992
Aceptado el 9-IX-1993